

TISHLARNI PROTEZLASH JARAYONIDA ORTOPED STOMATOLOGNING DEONTOLOGIK MUNOSABATGA KIRISHISHI

Sadriev Nizom Najmiddinovich
Axmadov Inomjon Nizomitdin o'g'li
Sanaqulov Jamshed Obloberdievich

O'zbekiston, Samarqand

ass. Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
inomjonaxmadov1994@gmail.com

Daminova Marjona Iskandar qizi
Jurakulova Durdona Shukhratovna

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti stomatologiya fakulteti
talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10220160>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-November 2023 yil
Ma'qullandi: 25- November 2023 yil
Nashr qilindi: 29-November 2023 yil

KEY WORDS

deontologiya, ortopedik
stomatologiya, estetik, kosmetik
ko'rinish, og'iz bo'shlig'i,
protezlash, moslashish
(adaptatsiya) jarayoni,
avtonomlik, professional amaliyot.

ABSTRACT

O'tkazilgan tadqiqot asosidagi ushbu maqola bioetika haqida tushunchalar va bioetikaning stomatologiya amaliyotida bog'liqligini isbotlab beriladi. Bundan tashqari ortopedik stomatologiya yo'nalishida deontologiyaning o'rnini ko'rsatib beriladi. Ortoped stomatolog tomonidan qo'yilgan protezga bemorlarning moslashish davridagi qiyinchiliklar aytib o'tiladi. Shu qatorda ortoped stomatolog va bemor o'rtasidagi deontologik munosabatlar tushuntirib beriladi.

Dolzarbliigi: Inson tanasiga bo'lgan bioetik munosabat- bu tibbiyotning shu jumladan stomatologiyaning o'ziga xosligidir. Stomatologik bioetik obyekt sifatida bemorning og'iz bo'shligi inson tanasining asosiy organlar joylashgan sohasidir. Bu obyektini o'rganishda bioetikada uchta eng muhim tamoyilga rioya qilish zarur.

1. Og'iz bo'shlig'i holati, organizm normal funksiyasiga zarar qilmaslik, holatni yaxshilash ;

2.stomatologik obyektga mas'uliyat bilan yondashish;

3.sog'lik xamma narsadan ustun ekanligini unutmashlik.

Og'iz bo'shligi inson tanasining asosiy qismi bo'lib, ko'plab funksiyalarni bajaradi. Unga nisbatan vrach stomatolog tomonidan bioetik mas'uliyatda bo'lish majburiydir. Butun organizmning salomatligi insonning shaxs sifatida jamiyatning to'la huquqli azosi bo'lish qobiliyati, og'iz bo'shligining sog'ligiga sezilarli darajada bog'liqdir. Har bir vrach stomatolog bemorning og'iz bo'shligi to'qimalariga e'tiborli bo'lishi, to'qimalarning bir butunligini ta'minlash uchun zarur profilaktik choralarni ko'rish shart. Stomatolog davolash uslubini tanlashda texnologik, tibbiy va maksimal qulaylikni yaratib berish kabi muhim tamoyillarga rioya qilishi shart. Tish shifokori nafaqat professional ijtimoiy xizmatchi, balki axloqiy shaxs hisoblanadi. Shifokor va bemor orasidagi axloqiy munosabatlar tibbiy faoliyatning zaruriy tomonidir. Tish shifokori va bemor

orasidagi bu kabi munosabatlar professional tibbiy etika tamoyillariga asoslangan o'zaro hurmat va ishonch orqali bog'lanishi kerak. Tibbiy deontologiyaning mazmuni shifokorning xohish-istaklariga qaratilgan bo'lsa, bioetika tamoyillarining mazmuni bemorni himoya qilishga qaratilgan. Bioetika yangi biotibbiyot texnologiyasining ijtimoiy, huquqiy, axloqiy oqibatlarini to'g'risidagi ta'limot sifatida ta'riflanadi. 2002 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari va Britaniya shifokorlar uyushmasi Britaniyaning Lancet jurnalida yangi tibbiy axloq kodeksini qabul qilishni taklif qilgan maqolani nashr etishdi. Shifokorlar va bemorlar uchun sog'liqni saqlash tizimi ijtimoiy adolat tamoyillarini hisobga olgan holda bir tizim yaratildi. Bunga binoan, tibbiy yordamning miqdori va sifati faqat bemorning to'lov qobiliyatiga bog'liq bo'lmasligi kerakligi ilgari surildi. Ortoped stomatolog amaliyotida bioetik ko'rsatkichlar xilma xildir. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- shifokor va bemor munosabati;
- ortoped stomatologlar professional guruhidagi o'zaro munosabat;
- ortoped stomatologning boshqa tibbiy mutaxassis guruhlari bilan munosabatlari;
- ortopedik stomatologiya amaliyotida mulkchilik va foyda munosabatlari;
- yangi ilmiy yutuqlarga munosabat va ulardan ortopediya amaliyotida foydalanish mezonlari;
- ortopedik stomatologiya amaliyotida qo'llaniladigan dori vositalari narx-navosidagi munosabatlar;
- ortoped stomatolog parvarishining estetik standartlari;
- bemorning sog'lig'iga nisbatan axloqiy holati va shifokorning tavsiyalari;

Maqsad: Axloqiy va deontologik tamoyillarni hisobga olgan holda ortopedik stomatologiyada kasbiy faoliyat sifatini oshirish va qo'yilgan protezlarga bemorning oson va qulay moslashishini ta'minlash.

Material va metodlar: Stomatologiyaning bioetik asosini, ishlab chiqilgan kasbda tan olingan qadriyatlar tizimi tashkil etadi. Ular quyidagilar:

1. Hayot va salomatlik orasidagi tenglik;
2. Stomatologning og'iz bo'shlig'iga to'g'ri va og'riqsiz ishlashi;
3. Bemorning avtonomligi;
4. Professional amaliyot;
5. Bemorlarning estetik va kosmetik g'ozalligiga erishish;
6. Qulay narx-navo;
7. Boshqa tashqi omillar (Devid.T.O, 1988).

Natija: Bemorlarning qo'yilgan protezga moslashish davri 3 davrni o'z ichiga oladi:

1. Ortoped stomatolog amaliyotidan oldin va tish qattiq to'qimasi nuqsonlarini bartaraf etishga ketadigan davr. Bemorlarning klinikaga qatnovi va davo rejasining amalga oshirilishini o'z ichiga oladi (2 hafta va undan ko'proq).

2. Bemordan qolip olish va protez tayyorlash bosqichi (1 haftadan 2 haftagacha).

3. Bemorga protezni moslash va nuqsonni tiklash bosqichi. Bu bosqich eng uzoq davom etadigan bosqichlardan bo'lib, 6 oydan 1 yilgacha davom etadi. Demak, bemorlardagi tish qatorlari nuqsoni tiklanishi uchun stomatolog ortopeddan kuchli bilim va amaliyot bilan birga deontologik mashaqqat va sabr talab etiladi. Shuning uchun ham shifokor va bemor o'rtasidagi psixologik va deontologik o'zaro ishonch va hurmat munosabatlari mustahkam bo'lishi kerak. Shundagina har bir qo'yilgan protez o'z vazifasini maksimal darajada bajara

oladi. Bundan mutaxassis shifokor va davolangan bemor mamnun bo'lishi stomatologiyada deontologiya asosini belgilaydi.

Xulosa; Tadqiqot davomida deontologiyani ortopedik stomatologiya bilan bog'liqligini o'rgandik. Chunki hozirgi kunda tish qatorlari nuqsoni kuzatiladigan bemorlar soni oshmoqda, bu esa ortoped stomatologga bo'lgan talabni oshiradi. Shunday ekan ortoped yaxshi malaka va tajribaga ega bo'lishi bilan birga, bemorning individual xususiyatlarini hisobga olishi shart. Bemorlardagi nuqsonlarni bartaraf etuvchi konstruksiyani tanlab protez qo'yish va bu orqali estetik, kosmetik go'zallikka erishish zarur. Mutaxassis stomatolog qo'ygan protezga moslashish bosqichlarini bemorga xushmuomalalik bilan to'g'ri tushuntirishi, ya'ni masalaga psixemotsional yondashishi kerak. Bularning barchasi stomatologik deontologiyani o'zida aks ettiradi. Stomatologiya laboratoriyasida ishlaydigan, doimiy shaxsiy joyga ega bo'lgan har bir mutaxassis kun davomida ishni shunday rejalashtirishi kerakki, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik uchun ixtisoslashtirilgan xonalarda jamoaviy joylar uchun navbatni kamaytiradi. Stomatologiya laboratoriyasida mikroiklim qanchalik yaxshi bo'lsa, ortopedik davolash sifatini yaxshilash mumkin bo'lgan mehnat faoliyati shunchalik mazmunli, qiziqarli bo'lishi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмадов И. Н. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО СТОМАТИТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИЧНЫХ И ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ //ББК 72 И66. – 2021. – С. 262.
2. Shavkatovich O. R., Nizomitdin A. I. EFFECTIVENESS OF THE USE OF OSTEOPLASTIC MATERIAL" STIMUL-OSS" IN SAMARKAND //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 612-617.
3. Nizomitdin A. I. THERAPEUTIC EFFECT OF IMPROVED ENAMEL SURFACE PREPARATION TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF ACUTE INITIAL CARIES OF TEMPORARY TEETH IN CHILDREN //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 440-445.
4. Ахмадов И. ОБЗОР СРЕДСТВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ //ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ ТА НАВЧАЛЬНИМ ТРЕНІНГОМ З ОВОЛОДІННЯМ ПРАКТИЧНИМИ НАВИКАМИ «СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ». – 2021. – С. 43.
5. Nizomitdin A. I. Modern Methods of Odontopreparation for MetalCeramic for Beginner Prosthodontists //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 18. – С. 98-102.
6. Ахмадов И. Н. Нарушения в системе перекисного окисления липидов при парадантозе //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 124-127.
7. Sanaqulov J., Sadriyev N., Axmadov I. KERAMIK KIRITMANING BOSHQA RESTAVRATSIYA VOSITALARI BILAN SOLISHTIRISH //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 9 Part 2. – С. 22-26.
8. Sadriyev N., Sanakulov J., Akhmedov I. ANALYSIS OF PROFILE TELERENTGOGRAM AND PLANNING ORTHODONTIC TREATMENT OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING AUTOMATED EQUIPMENT WITH ELEMENTS ARTIFICIAL INTELLIGENCE" ALLEGRO" //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 69-71.

9. Ахмадов И. КЕРАМИЧЕСКОЙ ИНКРУСТАЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 126-131.
10. Ахмадов И. VARK КАФЕДРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 132-136.
11. Akhmadov I. et al. VARK DEPARTMENT OF ORTHOPEDIC DENTISTRY //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 10 Part 3. – С. 57-61.
12. Akhmadov I. et al. CERAMIC INLAYS COMPARED TO OTHER RESTORATION PROCEDURES //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 186-191.
13. Sadriev N. et al. DENTAL IMPLANTOLOGY IN THE DIABETIC PATIENTS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 44-48.
14. Sadriev N. et al. DENTAL IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS COMPLEX DENTAL TREATMENT OF DISEASES AND THEIR EVALUATION OF PREVENTION //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 10 Part 3. – С. 62-65.
15. Sadriev N. et al. PREVENTION OF PROSTHETIC DENTISTRY //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 54-57.
16. Санакулов Ж., Садриев Н., Ахмадов И. КОМПЛЕКСНОЕ ОРТОПЕДО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ В СФОРМИРОВАННОМ ПРИКУСЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АННОТАЦИЯ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 9 Part 2. – С. 27-31.
17. Jamshed S. PREVALENCE OF PHYSIOLOGICAL BITE FORMS IN PEOPLE WITH DIFFERENT FACE TYPES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 451-454.
18. Nazhmiddinovich S. N., Obloberdievich S. J. Optimization of Orthopedic Treatment of Dentition Defects in Patients with Chronic Diseases of the Gastrointestinal Tract //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 157-159.
19. Obloberdievich S. J. Grade States Fabrics Periodontal by Clinical Indexes //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 175-180.
20. Sanakulov Zhamshed Obloberdi ugli, Zubaydullaeva Maftuna Alisher kizi, & Norbutaev Alisher Berdikulovich. (2022). CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL RESULTS OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS WITH PARTIAL ABSENCE OF TOOTH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 958-960. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/1171>
21. Nazhmiddinovich S. N. OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF DENTAL DEFECTS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTROINTESTINAL DISEASES //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 53-58.
22. Najmiddinovich S. N. et al. CARIES IN SCHOOL CHILDREN AND TREATMENT PREVENTIVE MEASURES //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 16. – С. 44-49.
23. Najmiddinovich S. N. et al. PREVENTION PROGRAM DENTAL DISEASES IN SCHOOL-

AGE CHILDREN //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 24-31.

24. Шавкатович О.Р. Результаты рентгенографии при введении костнопластических материалов для профилактики атрофии альвеолярного отростка //Евразийский исследовательский вестник. – 2023. – Т. 18. – С. 31-34.

25. Khayrullayevna O. N., Ulugbek K. AESTHETIC RESTORATION USING ZIRCONIUM CROWNS //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 83-90.

26. Anvarovich E. S., Qobilovna B. Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS METHODS OF GUM RETRACTION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – Т. 11. – С. 79-83.

INNOVATIVE
ACADEMY